

BOZOR IQTISODIYOTI

Burxonov Shexroz Azamat o‘g‘li

Toshkent amaliy fanlar
universiteti 1-bosqich talabasi

ANNOTATSIYA: Bozor iqtisodiyoti, shuningdek, kapitalizm yoki erkin bozor iqtisodiyoti deb ham ataladi, bu ixtiyoriy ayirboshlash, xususiy mulk va cheklangan davlat aralashuvi asosida qurilgan tizimdir. Ushbu maqola bozor iqtisodiyotining xususiyatlari, afzalliklari, tanqidli vaziyatlari va kelajakdagi istiqbollari o‘rganadi. Asosiy obyektlarga xususiy mulk huquqi, narx mexanizmi, raqobat va foyda maqsadi kiradi. Bozor iqtisodiyoti iqtisodiy o‘rishni, samaradorlikni, iste‘molchilarni tanlashni va foydani rag‘batlantirishini isbotladi. Biroq, tengsizlik, tashqi omillar va bozordagi muvaffaqiyatsizliklar haqidagi tanqidli vaziyatlar ko‘tarildi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun hukumatlar tegishli siyosat va qoidalarni amalga oshirishi kerak. Dunyo rivojlanib borishi bilan texnologiya, globallashtirish va ijtimoiy mas‘uliyat kabi omillar bozor iqtisodiyotining kelajagini shakllantiradi. Bozor kuchlarini ijtimoiy ehtiyojlar bilan muvozanatlash jamiyatning barcha a‘zolariga foyda keltiradigan adolatli va barqaror iqtisodiy tizimni yaratish uchun juda muhimdir.

KALIT SO‘ZLAR: bozor iqtisodiyoti, kapitalizm, erkin bozor iqtisodiyoti, ixtiyoriy ayirboshlash, xususiy mulkchilik, davlat aralashuvi, xususiyatlari, afzalliklari, tanqidlari, kelajak istiqbollari, xususiy mulk huquqlari, narx mexanizmi, raqobat, foyda motivi, iqtisodiy o‘rish, samaradorlik, iste‘molchini tanlash, boylik yaratish, tengsizlik, tashqi omillar, bozordagi

muvaffaqiyatsizliklar, texnologiya, globallashuv, ijtimoiy mas'uliyat, siyosat, qoidalar, adolatli va barqaror iqtisodiy tizim.

Kirish

Bozor iqtisodiyoti, shuningdek, erkin bozor iqtisodiyoti yoki kapitalizm deb ham ataladi, bu ixtiyoriy ayirboshlash, xususiy mulkchilik va hukumatning minimal aralashuvi bilan rivojlanadigan iqtisodiy tizimdir. Bu jismoniy shaxslar va korxonalar talab va taklif, narxlarni belgilash va resurslarni taqsimlash bilan bog'liq iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanadigan tizimdir. Bozor iqtisodiyoti innovatsiyalarni rivojlantirish, raqobatni rivojlantirish va butun dunyo bo'ylab farovonlik yaratishda muhim rol o'ynadi. Ushbu maqola bozor iqtisodiyotining asosiy xususiyatlari, afzalliklari, tanqidlari va kelajakdagi istiqbollari o'rganadi.

Asosiy Qism

Bozor iqtisodiyotining asosiy xususiyatlari

1. Xususiy mulk huquqlari: bozor iqtisodiyotining asosiy ustuni xususiy mulk huquqlarini tan olish va himoya qilishdir. Jismoniy shaxslar va korxonalar mulkka egalik qilish, undan foydalanish va o'tkazish erkinligiga ega, bu investitsiyalarni rag'batlantiradi va resurslarni mas'uliyatli taqsimlashni rag'batlantiradi.

2. Narx mexanizmi: bozor iqtisodiyoti sharoitida narxlar talab va taklif haqida ma'lumot beruvchi signal vazifasini bajaradi. Talab va taklif kuchlari muvozanat narxlarini aniqlash uchun o'zaro ta'sir qiladi, resurslarning samarali taqsimlanishini ta'minlaydi. Mahsulot yoki xizmatga talab oshganda narxlar ko'tarilib, ishlab chiqaruvchilarni taklifni oshirishga va yangi raqobatchilarni jalb qilishga undaydi.

3. Raqobat: raqobat bozor iqtisodiyotining harakatlantiruvchi kuchidir. Bu innovatsiyalarni rag'batlantiradi, sifatni yaxshilaydi va narxlarni pasaytiradi. Korxonalar mijozlarni jalb qilish va raqobatbardosh ustunlikka erishish uchun yuqori darajadagi mahsulot va xizmatlarni taklif qilish uchun rag'batlantiriladi. Iste'molchilar turli xil tanlovlardan va sotib olish qarorlari orqali bozor dinamikasiga ta'sir qilish kuchidan foydalanadilar.

4. Foyda maqsadi: foyda olish bozor iqtisodiyotida asosiy rag'batdir. Tadbirkorlar va korxonalar bozor ehtiyojlarini aniqlash, innovatsion echimlarni ishlab chiqish va resurslarni samarali taqsimlash orqali daromadni ko'paytirishga intilishadi. Foydali korxonalar mukofotlanadi, zarar ko'rmaydiganlar esa bozorga moslashish yoki chiqish bosimiga duch kelishadi, bu esa resurslarni samarali taqsimlashga olib keladi.

Bozor iqtisodiyotining afzalliklari

1. Iqtisodiy o'sish: bozor iqtisodiyoti barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashda juda muvaffaqiyatli bo'ldi. Tadbirkorlik va investitsiyalarni rag'batlantirish orqali ular innovatsiyalar va mahsuldorlikni oshirishga yordam beradi, bu esa ishlab chiqarish hajmining oshishiga va turmush darajasining oshishiga olib keladi.

2. Samaradorlik: bozor iqtisodiyoti markazlashtirilgan rejalashtirilgan iqtisodiyotga qaraganda samaraliroq bo'ladi. Narxlar mexanizmi va raqobat iste'molchilarning afzalliklari va bozor signallari asosida resurslarni taqsimlashni rag'batlantirish orqali samaradorlikni oshiradi. Resurslar chiqindilarni va samarasizlikni minimallashtirib, eng qimmatli foydalanishga yo'naltiriladi.

3. Iste'molchilar tanlovi: bozor iqtisodiyoti iste'molchilarga tanlov imkoniyatini beradi. Turli xil imtiyozlar va byudjetlarga mos keladigan

mahsulotlar va xizmatlarning keng assortimenti mavjud. Iste'molchilar narx, sifat va shaxsiy qadriyatlarga asoslangan qarorlar qabul qilish erkinligiga ega.

4. Boylik yaratish: bozor iqtisodiyoti shaxslar va korxonalariga boylik yaratish va turmush darajasini yaxshilash imkonini beradi. Qattiq mehnat, innovatsiya va tavakkal qilish orqali tadbirkorlar muvaffaqiyatli biznes qurishlari, ish bilan ta'minlash imkoniyatlarini yaratishlari va umumiy farovonlikka hissa qo'shishlari mumkin.

Tanqidli vaziyatlar va muammolar

1. **Tengsizlik:** bozor iqtisodiyotining eng muhim tanqidlaridan biri bu daromad va boylikning tengsizligi potentsialidir. Foyda olishga intilish ba'zi shaxslarni yoki guruhlarini ortda qoldirib, resurslarning teng taqsimlanishiga olib kelishi mumkin. Ushbu muammoni hal qilish uchun ijtimoiy xavfsizlik tarmoqlari, progressiv soliqqa tortish va teng imkoniyatlarni ta'minlaydigan siyosat kombinatsiyasi talab etiladi.

2. **Tashqi omillar:** bozor iqtisodiyoti ifloslanish yoki tabiiy resurslarning kamayishi kabi salbiy tashqi ta'sirlarni bartaraf etish uchun kurashishi mumkin. Bozor narxlari ko'pincha ishlab chiqarish yoki iste'molning to'liq ijtimoiy va ekologik xarajatlarini aks ettirmaydi. Ushbu tashqi ta'sirlarni yumshatish uchun me'yoriy asoslar va barqaror amaliyotni rag'batlantirish zarur.

3. **Bozordagi muvaffaqiyatsizliklar:** bozor iqtisodiyoti odatda samarali bo'lsa-da, ular bozor muvaffaqiyatsizliklaridan himoyalalanmaydi. Ushbu muvaffaqiyatsizliklar bozorlar resurslarni optimal ravishda taqsimlamaganida yuzaga keladi. Masalan, monopoliyalar, axborot assimetriyasi va jamoat mollari.

Ushbu bozordagi nosozliklarni tuzatish va iste'molchilar manfaatlarini himoya qilish uchun ba'zan davlat aralashuvi zarur.

Bozor iqtisodiyotining kelajagi

Bozor iqtisodiyoti texnologik taraqqiyot, globallashuv va ijtimoiy o'zgarishlarga javoban rivojlanishda davom etmoqda. So'nggi yillarda raqamli iqtisodiyot va elektron tijoratning yuksalishi an'anaviy bozor tuzilmalarida inqilob qilib, yangi imkoniyatlar va muammolarni keltirib chiqardi. Barqarorlik va ijtimoiy mas'uliyatga e'tiborning kuchayishi korxonalar va hukumatlarni bozor kuchlarini ekologik va ijtimoiy maqsadlarga moslashtirish yo'llarini o'rganishga undadi.

Bundan tashqari, daromadlar tengsizligi va boylik konsentratsiyasi bilan bog'liq davom etayotgan munozaralar bozor mexanizmlari va hukumat aralashuvi elementlarini birlashtirgan ijtimoiy bozor iqtisodiyoti yoki aralash iqtisodiyot kabi muqobil modellar bo'yicha munozaralarni kuchaytirdi.

Xulosa

Bozor iqtisodiyoti iqtisodiy o'sish, innovatsiyalar va boylik yaratish uchun kuchli vosita ekanligini isbotladi. Uning asosiy tamoyillari ixtiyoriy almashinuv, xususiy mulk huquqlari, raqobat va foyda maqsadi butun dunyo bo'ylab farovonlikka olib keldi. Biroq, bozor iqtisodiyoti qiyinchiliklar va tanqidlardan xoli emas, shu jumladan tengsizlik, tashqi omillar va bozordagi muvaffaqiyatsizliklar. Zamonaviy dunyoning murakkabliklarida harakat qilar ekanmiz, bozor kuchlari va hukumatning tegishli aralashuvi o'rtasida to'g'ri muvozanatni topish jamiyatning barcha a'zolariga foyda keltiradigan adolatli va barqaror iqtisodiy tizimni ta'minlash uchun juda muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. BOZOR IQTISODIYOTIGA O‘TISH DAVRI VA UNING O‘ZBEKISTONDAGI XUSUSIYATLARI O. Otaniyozov (Aprel 2022)
<https://web.ttyesi.uz/wp-content/uploads/2022/04/Otaniyozov.O.O-1.pdf>
2. Bozor Iqtisodiyoti <https://n.ziyouz.com/kutubxona/category/141-iqtisodiyot?download=13294:bozor-iqtisodiyoti-t-ergashev>
3. Characteristics of a Market Economy (By Cindy Grigg)
<https://www.hickmanmills.org/cms/lib3/MO01001730/Centricity/Domain/794/Characteristics%20of%20a%20Market%20Economy.htm>